

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: avanços, desafios e perspectivas do novo marco legal e uma abordagem sobre Governador Valadares - MG

Jamir Calili Ribeiro¹
Marcos Vinicius Queiroz Eller²
Tháirlom Alves Faria³

RESUMO

O artigo analisa as transformações trazidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei n.º 14.026/2020) e suas interfaces com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especialmente o ODS 6. A pesquisa, de natureza jurídico-qualitativa, utiliza fontes normativas, relatórios institucionais e uma entrevista com representante da empresa concessionária de Governador Valadares-MG, buscando compreender como políticas públicas, sustentabilidade ambiental e regulação se articulam no setor. Destacam-se os avanços na universalização do acesso à água e esgoto, a ampliação da participação privada e o fortalecimento das agências reguladoras, mas também os desafios estruturais, financeiros e sociais que ainda limitam a efetividade da lei. Conclui-se que o sucesso do marco depende de governança pública robusta, transparência e cooperação federativa, integrando Estado, empresas e sociedade civil para garantir direitos fundamentais e proteção ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: saneamento básico; políticas públicas; sustentabilidade ambiental; marco legal.

ABSTRACT

The article analyzes the transformations introduced by Brazil's New Legal Framework for Basic Sanitation (Law n.º. 14.026/2020) and its connection with the Sustainable Development Goals, particularly SDG 6. Based on a qualitative-legal methodology, the research uses normative documents, official reports, and an interview with a representative from the sanitation concession in Governador Valadares-MG to examine how public policies, environmental sustainability, and regulation interact within the sector. The study highlights progress in universalizing access to water and sewage services, increasing private participation, and strengthening regulatory agencies, while also identifying persistent structural, financial, and social challenges. It concludes that the framework's success depends on effective public governance, transparency, and cooperative federalism, integrating government, private companies, and civil society to secure fundamental rights and environmental protection.

KEYWORDS: basic sanitation; public policies; environmental sustainability; legal framework.

¹ Doutor em Direito Público pela PUC/Minas e Mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro (FJP). Professor de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Campus GV.

² Advogado, estagiário de pós-graduação na Defensoria Pública de Minas Gerais, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Campus GV.

³ Advogado e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Campus GV.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTRODUÇÃO AO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO. 2 A AGENDA 2030 E A ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO. 3 O SANEAMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 4 DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO DO SANEAMENTO. 5 ESTUDO DE CASO — ENTREVISTA COM ROGÉRIO VALDEZ (AEGEA/GV). 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

A universalização do saneamento básico é um dos principais desafios estruturais do Brasil, com implicações diretas na saúde pública, na qualidade de vida da população e na preservação ambiental. Historicamente, a falta de investimentos e a gestão fragmentada resultaram em um cenário de desigualdades que se refletem em violações de direitos constitucionais, como o acesso à saúde e a um meio ambiente equilibrado, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Em 2022, por exemplo, somente 62,5% da população brasileira residia em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto, evidenciando um grande déficit nesse serviço. Da mesma forma, em torno de 82,9% dos habitantes contavam com abastecimento de água por rede geral, enquanto o restante dependia de soluções alternativas ou carecia de acesso adequado. Esses indicadores nacionais ocultam disparidades regionais acentuadas: na região Sudeste, 86,2% da população possui coleta de esgoto, ao passo que na região Norte esse índice é de somente 22,8%. Tais desigualdades revelam que milhões de brasileiros ainda vivem sem serviços básicos de saneamento. Estima-se que cerca de 35 milhões não tenham água tratada e mais de 90 milhões não disponham de coleta de esgoto em pleno início da década de 2020. Essa deficiência acarreta graves consequências socioambientais, como a contaminação de mananciais, a propagação de doenças de veiculação hídrica e sobrecarga dos sistemas de saúde (Brasil, 2022; IBGE, 2022; Agência Senado, 2022, Trata Brasil, 2024). Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024; 2018) destaca que cada dólar investido em saneamento pode gerar de três a seis dólares em benefícios econômicos e sociais, dada a redução de gastos com saúde e o aumento da produtividade associados à melhoria dessas infraestruturas.

Nesse contexto, o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020) emerge como uma resposta estratégica após décadas de subinvestimento e cobertura insuficiente. Sancionado em julho de 2020, esse marco

atualiza a legislação brasileira de saneamento alinhando-a aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 da Agenda 2030 da ONU, que prevê água potável e saneamento para todos. A nova lei estabelece metas ambiciosas: universalizar o acesso à água potável para 99% da população e ao esgotamento sanitário para 90% até 2033, integrando essas metas à agenda de sustentabilidade ambiental e redução das desigualdades regionais (meta 6.1 e 6.2 dos ODS). Além disso, busca promover a gestão sustentável dos recursos hídricos, reconhecendo a interdependência entre saneamento, saúde pública e preservação dos ecossistemas aquáticos.

Os desafios para concretizar essas metas, porém, são multifacetados. Estimativas iniciais do Ministério da Economia apontaram a necessidade de cerca de R\$ 700 bilhões em investimentos até 2033 para expansão e manutenção dos sistemas de água e esgoto (Deloitte, 2020). Estudos mais recentes elevam essa cifra: um relatório de 2025 projetou em R\$ 893 bilhões o montante necessário para alcançar a universalização no prazo estipulado (Veja, 2024). Esses números refletem a magnitude do esforço exigido e pressupõem a participação ativa do setor privado, dada a reconhecida incapacidade dos entes públicos, sozinhos, suprirem esse volume de recursos. De fato, o Novo Marco incentiva as parcerias público-privadas (PPPs) e a competição via concessões, visando atrair capital e eficiência operacional para o setor. Desde a aprovação da lei, verificou-se um impulso inicial: até 2022, leilões de concessão em 212 municípios garantiram cerca de R\$ 72,2 bilhões em investimentos contratados, expandindo serviços para aproximadamente 19,3 milhões de pessoas (Brasil, 2023, CNN Brasil, 2023; Gazeta do Povo, 2024). Apesar desse avanço, persistem entraves como a complexidade tributária, a capacidade de pagamento da população de baixa renda e resistências de ordem política e social à reestruturação do setor (Soares, 2023; Saiani, 2023).

Diante desse panorama, o presente artigo analisa como o Novo Marco do Saneamento se articula com as diretrizes globais de sustentabilidade, explorando seus avanços, contradições e potencialidades. Serão examinados os aspectos legais e institucionais do saneamento básico no Brasil, bem como os desafios de implementação da nova política pública. Além disso, aborda-se a experiência da concessão ocorrida no Município de Governador Valadares–MG, por meio de uma entrevista realizada com um dos coordenadores de comunicação da empresa vencedora da licitação em 2023/2024. A ideia é analisar o discurso institucional e

compreender sua relação com o abordado, especialmente porque ainda não é possível analisar a concessão com números, dado fato de ainda estar muito prematura a execução dos serviços. A entrevista se torna importante, também, como registro histórico para futuras análises sobre a questão.

Para a realização deste trabalho, adotou-se a metodologia jurídico-qualitativa, com enfoque na análise documental e bibliográfica sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil. O estudo se fundamenta na pesquisa exploratória e descritiva de textos legais, relatórios oficiais, dados estatísticos recentes e literatura especializada, permitindo uma compreensão aprofundada das transformações normativas e dos desafios de implementação dessa política pública. Seguindo os pressupostos do método jurídico proposto por Gustin (2021), buscou-se articular a análise normativa com a investigação da realidade social e institucional, valorizando a interdisciplinaridade e o diálogo entre o Direito, a Administração Pública e as Ciências Ambientais. Assim, a pesquisa não se limita à mera exegese da legislação, mas examina criticamente os impactos sociais, econômicos e ambientais do novo marco, bem como as potencialidades e limitações da sua aplicação prática no contexto nacional.

Adicionalmente, para enriquecer a compreensão sobre os desafios e perspectivas da implementação do Novo Marco Legal do Saneamento, foi realizada uma entrevista semiestruturada com representante institucional de uma empresa concessionária de serviço de saneamento. Essa etapa buscou captar percepções práticas, experiências e interpretações de quem atua diretamente no setor, complementando a abordagem teórica outros dados. As contribuições dessa entrevista foram incorporadas à discussão dos resultados, ampliando a análise crítica e interdisciplinar proposta por este estudo.

A conclusão reforça que, além de investimentos maciços, é imprescindível uma boa governança pública de controle das concessões e a participação coletiva (governos, empresas e sociedade civil) para transformar o saneamento básico em um pilar do desenvolvimento sustentável, garantindo direitos fundamentais e preservando os ecossistemas para as futuras gerações.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO E INTRODUÇÃO AO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

O Novo Marco Legal do Saneamento surge como resposta a décadas de fragmentação regulatória e sub investimento no setor. Antes de 2020, o arcabouço legal permitia que companhias estaduais de saneamento assumissem os serviços por meio de contratos de programa, sem licitação, o que muitas vezes perpetuava ineficiências e desigualdades regionais. A Lei n.º 14.026/2020, ao atualizar a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico (Lei n.º 11.445/2007), rompe com esse paradigma ao extinguir o direito de preferência das estatais e tornar obrigatória a licitação para a concessão dos serviços. Essa mudança abre espaço para maior participação de empresas privadas, visando ampliar a competição e os investimentos no setor, sem necessariamente excluir as empresas públicas, que podem competir em igualdade de condições.

A proposta central do marco legal é universalizar os serviços de água e esgoto até 2033, com as metas já citadas de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto (introduzidas como art. 11-B da Lei 11.445/2007). Para viabilizar esses objetivos, a legislação estabeleceu uma série de inovações e diretrizes⁴:

a) Serviços regionalizados: estados e municípios são incentivados a adotar gestão consorciada ou blocos regionais, permitindo que cidades pequenas se unam a outras mais estruturadas para obter economia de escala e atrair investidores privados (art. 13 da Lei 11.445/2007, alterado);

b) Licitações competitivas: a lei exige que a prestação dos serviços seja delegada via licitação, abolindo renovações automáticas de contratos com estatais. O art. 9º da Lei 11.445/2007 (alterado) determina critérios de competição, e contratos de programa sem metas passaram a ter prazo até março de 2022 para se adequarem, sob risco de encerramento. Essa abertura do mercado, porém, traz consigo alerta de especialistas sobre a necessidade de regulação robusta para evitar captura regulatória e garantir que os contratos mantenham o equilíbrio econômico-financeiro sem prejudicar os usuários. Conforme destaca Sousa (2020),

[...] ao concorrer, as empresas vão assumir compromissos de longo prazo, e a agência reguladora fixará limites de cobrança; mesmo com bons contratos, há risco de captura por interesses econômicos, e os custos de reversão de escolhas malsucedidas são altíssimos (Sousa, 2000, p. 1).

⁴ Sobre este tema ver, também: Melo; Pardo (2023).

Esse alerta reforça a importância de fortalecer as agências reguladoras na nova fase.

c) Metas e indicadores contratuais: todas as concessões passaram a conter metas explícitas de expansão do atendimento e melhoria dos indicadores de qualidade. Indicadores de desempenho e prazos para etapas de universalização são agora elementos obrigatórios nos contratos, segundo o marco legal. Assim, espera-se dar maior concretude à cobrança de resultados, prevendo-se inclusive sanções para concessionárias (públicas ou privadas) que não cumprirem as metas pactuadas;

d) Regulação nacional por referência: a lei atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a competência de editar normas de referência para a regulação do saneamento em todo país. A ANA, tradicionalmente ligada aos recursos hídricos, assumiu esse novo papel de harmonizar padrões de prestação dos serviços (qualidade, tarifação, padronização de contratos, etc.) em âmbito nacional, ainda que as agências locais continuem atuando. O objetivo é reduzir disparidades regulatórias e dar segurança jurídica aos investidores, evitando 27 modelos distintos em cada unidade federativa. Em contrapartida, o acesso a recursos federais e financiamentos ficou condicionado à adoção, pelos entes locais, das normas de referência da ANA, uma estratégia conhecida como “poder de *spending*” (poder de gasto), que utiliza incentivos financeiros para induzir boas práticas sem ferir a autonomia local.

e) Inovações técnico-ambientais: o marco legal também incorporou princípios de sustentabilidade ambiental, estimulando, por exemplo, o reuso de efluentes tratados (previsto no art. 4º-A, IX, da Lei 11.445/2007) e promovendo a medição individualizada de água em novos condomínios (art. 29, §3º). Tais medidas visam à conservação hídrica e ao uso racional dos recursos, alinhando o saneamento à gestão integrada das bacias hidrográficas.

Cumprе ressaltar que o Novo Marco Legal não atua no vácuo, mas dá continuidade a diretrizes preexistentes, como a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). A diferença é que agora se impõe um senso de urgência e obrigatoriedade nas metas. Por exemplo, a previsão legal de universalização até 2033 confere força vinculante ao que antes eram objetivos indicativos do Plansab. Também não houve, paralelamente, alterações tributárias específicas para o setor: concessionárias continuam sujeitas aos tributos gerais (IR, PIS/Cofins, ISS, ICMS) (Abraham; Lannes, 2024, p. 42). Mas a lei

instituiu condicionalidades de acesso a recursos da União, o que, na prática, penaliza entes que não se adequarem às normas nacionais (Parente *et al.*, 2022, p. 37).

Nos primeiros anos de vigência do novo marco, observam-se movimentos significativos: diversos estados realizaram leilões históricos de concessão, destacando-se casos como o do Rio de Janeiro (Jota, 2021; Rio de Janeiro, 2022) e do Amapá (BNDES, 2021; Loeser; Peres, 2021). Empresas privadas ampliaram sua participação neste mercado: em 2022, somente cerca de 5% dos municípios brasileiros eram atendidos por operadores privados; esse número tende a crescer com as regionalizações em curso. Entretanto, a transição também enfrenta contestações judiciais e políticas (Gazeta do Povo, 2024). Alguns municípios resistem à adesão aos blocos regionais ou questionam a perda de autonomia local. Além disso, a coordenação entre União, estados e municípios permanece um desafio, dada a distribuição de competências: a União estabelece diretrizes gerais (CF, art. 21, XX), mas a execução cabe aos municípios (titulares dos serviços) muitas vezes em cooperação com estados (CF, art. 23, IX) (CAPUTO *et al.*, 2023; Abcon, 2022; Aesbe, 2025; Bahia, 2021). A eficácia do marco dependerá, portanto, de uma cooperação federativa efetiva e do fortalecimento institucional das agências reguladoras e dos órgãos de planejamento.

2 A AGENDA 2030 E A ODS 6 – ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano de ação global adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. Essa agenda busca equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento, promovendo um mundo mais justo, inclusivo e sustentável até 2030. Entre os objetivos, destaca-se o ODS 6, relativo à água potável e saneamento, cujo propósito é *“garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos”*.

As metas do ODS 6 incluem: acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível (meta 6.1); acesso a instalações sanitárias adequadas e fim da defecação ao ar livre (6.2); melhoria da qualidade da água reduzindo a poluição e aumentando o tratamento de esgoto (6.3); aumento da eficiência no uso da água e promoção do reuso sustentável (6.4); gestão integrada dos recursos hídricos (6.5); e

proteção e restauração de ecossistemas relacionados com a água (6.6). Em síntese, o ODS 6 reconhece o saneamento básico como alicerce do desenvolvimento sustentável, transversal a vários outros objetivos (saúde, educação, redução das desigualdades, entre outros).

Passados alguns anos desde a adoção da Agenda 2030, o Brasil ainda enfrenta obstáculos consideráveis para cumprir integralmente o ODS 6. Os indicadores nacionais de saneamento permanecem aquém do desejado. Conforme apontam dados recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do IBGE, aproximadamente 44% da população brasileira não conta com serviços de coleta de esgoto e cerca de 17% não possui abastecimento de água por rede geral (Parente *et al.*, 2022; Trata Brasil, 2024; Brasil, 2024; IBGE, 2024). Essas lacunas têm implicações diretas em saúde pública: doenças de veiculação hídrica (diarreias, hepatites, parasitoses, etc.) e arboviroses relacionadas à falta de saneamento ainda são relevantes em diversas regiões, onerando o Sistema Único de Saúde (SUS) e prejudicando a qualidade de vida, sobretudo de crianças. A OMS estima que a ausência de saneamento adequado responde por centenas de milhares de internações anuais no país, comprometendo o cumprimento da meta 6.2 (acesso equitativo a saneamento e higiene adequados).

Adicionalmente, a dimensão ambiental do ODS 6 permanece desafiadora. A poluição hídrica decorrente do despejo de esgoto sem tratamento e de resíduos sólidos indevidamente manejados é um problema crônico. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), mais de 110 mil quilômetros de rios no Brasil apresentam algum nível de poluição por esgoto doméstico, afetando usos múltiplos da água, desde o abastecimento humano até a irrigação e a pesca artesanal. O Atlas Esgotos da ANA (2017) evidenciou que, para despoluir bacias hidrográficas críticas, seriam necessários investimentos pesados em coleta e estações de tratamento até 2035⁵.

Outro aspecto preocupante é a disponibilidade hídrica em si. Relatórios indicam que o Brasil perdeu cerca de 15% de sua superfície de água doce nas últimas três décadas, na maioria devido ao desmatamento, à degradação de nascentes e aos eventos climáticos extremos associados às mudanças climáticas (Mapbiomas, 2021).

⁵ Sobre este tema ver Jacob (2006). O autor oferece um enquadramento teórico e político para compreender a relação entre planejamento urbano, risco ambiental e sustentabilidade.

O bioma Pantanal, por exemplo, sofreu reduções dramáticas em áreas alagadas (próximas a 68% de perda hídrica em algumas regiões), ilustrando a vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos nacionais (FASE, 2021). Esse quadro adverso mostra que as metas do ODS 6 relativas à proteção de ecossistemas (6.6) e ao uso sustentável da água (6.4) requerem atenção urgente. A crise hídrica dos últimos anos, com secas severas no Centro-Sul e racionamentos pontuais, reforça a interdependência entre saneamento e gestão de recursos hídricos. Reduzir perdas de água nos sistemas de abastecimento (que em alguns locais ultrapassam 40% de água tratada desperdiçada) e recuperar matas ciliares e mananciais são ações vitais para assegurar a resiliência hídrica frente às mudanças do clima, mas ainda caminham lentamente (Instituto Trata Brasil, 2023).

Em resumo, observa-se que o Brasil ainda não alcançou plenamente os objetivos estabelecidos pelo ODS 6. Embora haja progressos, como o aumento gradual na proporção da população com banheiro de uso exclusivo (97,8% em 2022) e a expansão da coleta de lixo urbano (que atende 90,9% da população), o saneamento básico permanece como uma agenda inconclusa (IBGE, 2022; 2024). A universalização prometida para 2033 pelo Novo Marco Legal converge em espírito com o ODS 6, mas demandará um forte desenvolvimento de capacidade institucional e mobilização de recursos.

Vale notar que as metas globais também servem como referencial para políticas públicas internas: o compromisso brasileiro com a Agenda 2030 confere legitimidade e urgência às iniciativas de saneamento, funcionando como parâmetro para monitoramento e pressão social. Portanto, além de políticas, é crucial o engajamento da sociedade civil e do setor privado para acelerar o passo rumo às metas.

Cumprir o ODS 6 no Brasil significará garantir direitos humanos básicos (água e esgoto são reconhecidos pela ONU como direitos fundamentais desde 2010) e criar as bases para outros avanços socioeconômicos. A próxima seção discutirá como o ordenamento jurídico brasileiro incorpora esses direitos e quais instrumentos legais existem para promovê-los.

3 O SANEAMENTO E ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

No Brasil, o direito ao saneamento básico está diretamente relacionado aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Embora a palavra "saneamento" não apareça textualmente no capítulo dos direitos sociais (art. 6º, CF/88), o saneamento é reconhecido implícita e amplamente como condição necessária para a efetivação do direito à saúde (art. 196) e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225). Também se vincula à dignidade da pessoa humana (fundamento da República, art. 1º, III), pois sem acesso a água limpa e destinação adequada de esgoto, não há dignidade nas condições de vida. A Constituição, em seu art. 21, XX, conferiu à União competência para estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, enquanto atribuiu a estados, Distrito Federal e municípios a competência comum de promover programas de melhoria nas condições de saneamento (art. 23, IX) e, mais significativamente, reconheceu os municípios como titulares dos serviços locais de saneamento, dada a natureza de interesse predominantemente local desses serviços (art. 30, V).

Em desenvolvimento ao mandamento constitucional, o ordenamento infraconstitucional define e organiza o setor por meio de leis, decretos e normas regulamentadoras. O Marco legal anterior estava consubstanciado na Lei n.º 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo princípios como universalização, integralidade, controle social e eficiência econômica. Essa lei consolidou a visão de saneamento básico como o conjunto de quatro componentes: (I) abastecimento de água potável; (II) esgotamento sanitário; (III) manejo de resíduos sólidos urbanos; e (IV) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) complementou esse arcabouço, reforçando metas para eliminação de lixões e tratamento adequado de resíduos, área intimamente ligada ao saneamento.

A competência para a prestação dos serviços é municipal, mas a execução prática pode ocorrer de forma descentralizada (via empresas municipais, autarquias locais conhecidas como os conhecidos Serviços Autônomos de Água e Esgoto — SAAEs ou Departamentos Municipais), ou delegada a companhias estaduais, ou empresas privadas mediante contratos. Durante décadas, o modelo prevalecente foi o de concessões informais ou contratos de programa com companhias estaduais (como Sabesp, Copasa, Caesb, etc.), muitas vezes firmados sem licitação graças à figura da "prestação por empresa estatal" permitida pela Lei n.º 11.445/2007. Esse arranjo tinha o mérito de aproveitar economias de escala estaduais, mas trouxe

problemas como a falta de competição e a acomodação das empresas monopolistas em alguns casos, além de negligenciar municípios pequenos e menos rentáveis.

A Lei 14.026/2020 modernizou esse cenário, impondo maior rigidez na contratação (obrigatoriedade de licitar, como já visto) e trazendo instrumentos legais para estimular a regionalização. Foram criados, por exemplo, os conceitos de unidades regionais de saneamento básico e blocos de referência, por meio dos quais estados reorganizam seus municípios para licitações compartilhadas. Em 2021, muitos estados brasileiros aprovaram leis estabelecendo essas unidades regionais, sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional (atual Ministério das Cidades). O objetivo legal expresso é garantir a viabilidade técnica e econômico-financeira da universalização, inclusive com subsídios cruzados entre municípios de um mesmo bloco (municípios maiores ajudando a viabilizar investimentos nos menores).

Do ponto de vista dos usuários e da sociedade, o ordenamento jurídico prevê instâncias de participação e controle social, como as conferências de saneamento, os conselhos municipais ou comitês locais e a exigência de planos municipais de saneamento básico (PMSB). A Lei 11.445/2007 já obrigava cada município a elaborar seu PMSB, sob pena de, após prazos determinados, ficar impedido de receber recursos federais para saneamento. Essa exigência foi mantida e reforçada no novo marco – muitos municípios ainda não dispõem de planos atualizados, o que é um gargalo institucional importante. Ademais, destaca-se o papel do Ministério Público e do Poder Judiciário na garantia desses direitos: ações civis públicas têm sido ajuizadas para compelir governos a investir em saneamento ou para responsabilizar entes omissos quando a falta de saneamento causa danos ambientais ou à saúde da população.

Exemplos de afirmação jurídica do saneamento incluem decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 6492, 6356, 6583 e 6882, confirmou a constitucionalidade do novo marco legal (especialmente quanto à competência da União para legislar sobre normas gerais de saneamento), reforçando que os municípios devem observar as diretrizes nacionais ao legislarem localmente. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 652, estabelece que “a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária”. Essa

orientação tem impacto em decisões envolvendo danos relacionados à prestação de serviços de saneamento, como no Recurso Especial n.º 3018525, no qual foi reconhecido o dever da companhia de saneamento de indenizar por danos morais devido a mau cheiro prejudicial à habitabilidade da residência, configurando ofensa a direitos pessoais. Em outra decisão, no Recurso Especial n.º 1366331, o Ministro Relator Humberto Martins deu provimento ao recurso para condenar um município a elaborar projeto técnico de encanamento de esgoto em 60 dias, incluindo os valores do projeto na lei orçamentária do exercício financeiro seguinte, visando garantir condições mínimas para moradores de bairro sem esgoto encanado. Os tribunais têm adotado postura cautelosa na exigência de execução de políticas públicas integrais de saneamento, mas, em casos específicos, têm determinado a garantia de condições mínimas de habitabilidade ou sobrevivência. Tais julgados ressaltam que saneamento básico não é somente política pública, mas obrigação legal e mesmo questão de justiça ambiental e social.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece que o saneamento é fator essencial para a saúde pública, integrando as políticas de saúde. A Constituição de Minas Gerais também reconhece o saneamento como direito de todos e, no art. 190, determina a participação do Estado na formulação e execução das ações de saneamento básico pelo Sistema Único de Saúde, evidenciando a relevância legal do tema.

Assim, o arcabouço jurídico brasileiro configura o saneamento básico como direito público subjetivo, cuja implementação deve ocorrer de forma progressiva, mas contínua. Instrumentos legais de financiamento – como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que financia obras via programas como o Avançar Cidades – Saneamento, e recursos da Caixa Econômica Federal e do BNDES – estão previstos para viabilizar as metas. O que se percebe é que o novo marco veio para integrar e dar efetividade a esses dispositivos preexistentes, condicionando o acesso a recursos à observância de seus preceitos. A seguir, serão discutidos os principais desafios práticos para a implementação do Novo Marco, considerando esse contexto legal e institucional mapeado.

4 DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO DO SANEAMENTO

A implementação do Novo Marco Legal do Saneamento enfrenta uma série de desafios interdependentes, que podem ser sintetizados em três eixos principais: financeiro, estrutural e social.

No âmbito financeiro, como mencionado, o volume de recursos necessários para universalizar o saneamento é da ordem de centenas de bilhões de reais. A estimativa governamental de R\$ 700 bilhões até 2033 já indicava um esforço anual médio de R\$ 50 bilhões, patamar muito acima do histórico de investimentos do setor, que girava em torno de R\$ 12 bilhões anuais na década de 2010. Atualizações projetam quase R\$ 900 bilhões requeridos, o que agrava o desafio. Assim, a participação do setor privado é vista como crucial: seja via concessões plenas, parcerias público-privadas ou outras modelagens, espera-se que investidores privados aportem capital e gestão. Entretanto, persistem resistências e incertezas: regiões menos atrativas economicamente, geralmente locais com baixa densidade populacional ou renda muito baixa, podem não despertar interesse privado espontâneo, demandando mecanismos de subsídio cruzado ou garantia pública para viabilizar os projetos. Além disso, a elevação da taxa de juros em anos recentes encarece o crédito e pode dificultar financiamentos de longo prazo (Deloitte, 2020). O próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem papel central estruturando projetos e financiando concessões, mas será insuficiente sem a entrada de *players* privados diversos (fundos de investimento, bancos internacionais, etc.). Em resumo, o desafio financeiro combina mobilizar capital e assegurar equilíbrio econômico dos contratos, de modo que as metas de universalização não resultem em tarifas impagáveis para a população nem em negócios inviáveis para os operadores.

No plano estrutural, o Brasil convive com enormes disparidades regionais e deficiências de infraestrutura básica que dificultam a expansão dos serviços. Regiões como o Norte e partes do Nordeste possuem não somente cobertura muito baixa de redes, como também enfrentam dificuldades geográficas e logísticas. Municípios amazônicos, por exemplo, têm populações dispersas em áreas remotas, com solos de várzea ou inundáveis, tornando complexa e custosa a implantação de redes convencionais de água e esgoto. Tecnologias alternativas, como soluções individuais ou sistemas descentralizados, precisam ser considerados nesses contextos, exigindo capacidade técnica local. Há também limitações de gestão: muitos municípios pequenos carecem de quadros técnicos capacitados para planejar e acompanhar projetos de saneamento. O Novo Marco, ao incentivar a regionalização, tenta suprir

isso unindo municípios em blocos que compartilhem capacidade administrativa e técnica. Contudo, até a consolidação desses arranjos, há risco de descontinuidade de serviços em locais onde as estatais estaduais deixarem de operar e o município não tiver condições imediatas de assumir ou reliciar o serviço (Nascimento *et al.*, 2025). Além disso, a precariedade de infraestrutura existente implica atenção especial à redução de perdas de água, atualmente em torno de 40% em média nacional (Instituto Trata Brasil, 2025), e à manutenção dos sistemas. Sem melhorar a eficiência operacional, parte do esforço de expansão pode ser anulada pelo mau estado de tubulações, estações e reservatórios. Portanto, o desafio estrutural envolve não somente construir novas redes e estações de tratamento, mas também modernizar e gerir eficientemente os ativos já instalados.

Por fim, o desafio social diz respeito a equilibrar a sustentabilidade financeira do saneamento com a garantia de acesso universal, independentemente da capacidade de pagamento dos cidadãos. A realidade brasileira inclui milhões de pessoas em situação de pobreza que não conseguiriam arcar com tarifas elevadas de água e esgoto. Assim, mesmo com maior participação privada, o setor requer mecanismos de subsídio e tarifação social para assegurar que a universalização seja de fato inclusiva. A legislação já prevê a tarifa social e proíbe cortes de fornecimento para famílias de baixa renda em determinadas circunstâncias (sobretudo durante a pandemia de COVID-19, medidas emergenciais foram tomadas). Porém, com a entrada de operadores privados visando lucro, há apreensão de que aumentos tarifários ocorram para viabilizar investimentos. Nesse sentido, a regulação precisará ser rigorosa para impor modicidade tarifária e, ao mesmo tempo, permitir equilíbrio econômico dos contratos, um exercício delicado. Outro aspecto social é a resistência cultural e política a mudanças no modelo de prestação: em alguns locais, a população e lideranças locais veem a privatização ou regionalização com desconfiança, temendo perda de autonomia ou piora no atendimento. O caso da CEDAE no Rio de Janeiro (discutido adiante) ilustra protestos populares contra a concessão. Vencer esse desafio passa por transparência no processo, participação social nas decisões (consultas públicas, controle social) e demonstração de resultados concretos de melhoria.

Uma análise de Ferreira, Gomes e Dantas (2021, p. 65.459) contextualiza bem essa complexidade ao apontar que, apesar de avanços nas políticas,

[...] o Brasil apresenta ainda grandes carências na prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, com grandes disparidades regionais, estaduais e municipais, apresentando uma tradição que deixou esses serviços a cargo de companhias estaduais, mas com outros modelos presentes, tanto as PPPs — parcerias público-privadas — como os chamados SAAEs (...).”

Os autores ressaltam que diferentes modelos institucionais (estatais, PPPs, autarquias) devem ser integrados e adaptados a contextos locais para alcançar a universalização, aproveitando experiências anteriores.

Em suma, a efetivação do Novo Marco Legal demandará coordenação fina entre investimentos financeiros, fortalecimento institucional e adesão social. Políticas de financiamento inovadoras (fundos garantidores, créditos subsidiados, incentivos fiscais) podem ajudar a fechar a conta; tecnologias apropriadas podem superar obstáculos físicos; e a sensibilização da população sobre a importância do saneamento pode aumentar a aceitação de mudanças tarifárias ou de modelos de gestão. A seguir, para ilustrar os impactos e desafios concretos, apresenta-se um estudo de caso local: a experiência de concessão em Governador Valadares—MG, obtida a partir de entrevista com um gestor local. Em seguida, discutem-se, ainda, alguns casos práticos e jurisprudenciais relevantes no cenário nacional do saneamento.

5 ESTUDO DE CASO — ENTREVISTA COM ROGÉRIO VALDEZ (AEGEA/GV)

Para compreender os impactos da concessão dos serviços de saneamento ao nível local, realizou-se uma entrevista com Rogério Valdez, coordenador de comunicação da unidade Aegea de Governador Valadares (Águas de Valadares). A Aegea Saneamento é uma das principais empresas privadas de saneamento do Brasil, e em 2024 assumiu, via leilão, a concessão dos serviços de água e esgoto no município de Governador Valadares, Minas Gerais. A entrevista, apresentada no Quadro 1, com Valdez em 2025 tratou das motivações, desafios e resultados do primeiro ano de concessão privada, permitindo uma análise da perspectiva do coordenador da concessionária.

Da entrevista é possível extrair algumas conclusões. Entre elas, que o município de Governador Valadares, como muitos municípios, enfrentava históricas deficiências no saneamento: antes da concessão, a cobertura de esgoto tratado era

nula e o sistema de abastecimento carecia de investimentos. A decisão de conceder à iniciativa privada decorreu, segundo o entrevistado, da percepção de que o modelo anterior (serviço autônomo municipal) não dispunha de capacidade técnica nem financeira para a expansão necessária em prazo razoável. A meta contratual de chegar a 100% de esgoto tratado em uma década é ambiciosa e ilustra o tipo de compromisso que os novos contratos, respaldados pelo marco legal, passaram a adotar.

Quadro 1 - Entrevista com Rogério Valdez, coordenador de comunicação da unidade Aegea de Governador Valadares (Águas de Valadares), 2025.

Perguntas	Respostas
Questão 1: Quais foram os motivos da concessão do serviço de tratamento de água e esgoto para a Águas de Valadares?	“A concessão dos serviços de água e esgoto foi uma saída encontrada pela gestão municipal para melhorar a infraestrutura da cidade e, como consequência, garantir um futuro sustentável para seus moradores. A empresa vencedora do certame ficou responsável contratualmente por fazer a gestão do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto em Governador Valadares por 30 anos. Além de investir em manutenções e melhorias no sistema, o grande desafio da concessionária é universalizar o serviço de tratamento de esgoto no município. A meta é avançar 10% ao ano para que, nos primeiros 10 anos de contrato, a cidade esteja com 100% de esgoto coletado e tratado.”
Questão 2: Quais foram os critérios utilizados para firmar a concessão?	“A concessão foi realizada por meio de leilão na B3, bolsa de valores de São Paulo. As empresas interessadas entregaram suas propostas e a Aegea venceu a licitação da concessão dos serviços de água e esgoto com oferta de R\$ 385 milhões.”
Questão 3: Quais são os principais benefícios observados desde a concessão (se houver)?	“A produção de água aumentou em 27% no município. Mais de 150 mil ordens de serviço já foram executadas em manutenções nas ruas da cidade. O parque de hidrômetros do município está sendo atualizado e modernizado pela primeira vez. Obras de melhorias no sistema de abastecimento estão aumentando a capacidade de reservação, com a entrega de novos reservatórios de água. Com o projeto de setorização, os sistemas de abastecimento ficarão mais independentes, reduzindo a ocorrência de paradas para manutenções que impactam diversos bairros. Em 2025, a cidade contará com os primeiros 10% de esgoto coletado e tratado.”
Questão 4: Existem críticas ou desafios associados à concessão do serviço?	“A gestão pública é sempre acompanhada de opiniões diversas acerca da prestação de serviços, sobretudo quando há uma concessão privada. A concessionária rebate críticas com trabalho e entrega de serviços de qualidade para a população. Entre os desafios, um dos maiores é atender à expectativa dos moradores que esperavam que a mudança de chave entre SAAE e Águas de Valadares fosse acompanhada de melhorias imediatas. A realidade é que os investimentos trazem reflexo a pequeno, médio e longo prazos, já que são obras estruturantes em um sistema recebido com várias oportunidades de melhoria.”
Questão 5: Quais mecanismos de fiscalização e regulação foram implementados para acompanhar o	“A concessão é fiscalizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Aris-MG), pelo SAAE, que é o poder concedente e se tornou órgão fiscalizador, e ainda por uma empresa verificadora independente chamada Houer, contratada pela Águas de Valadares para dar ainda mais transparência à fiscalização do contrato.”

desempenho da concessionária?	
-------------------------------	--

Fonte: Entrevista, 2025.

O modelo de licitação adotado foi o de leilão de outorga, em que vence quem oferece a melhor proposta econômica, no caso, um pagamento robusto pela outorga (R\$ 385 milhões) e compromissos de investimento. O fato de ter ocorrido em bolsa de valores (B3) indica a busca por transparência e atratividade do certame. Esses leilões têm sido prática comum após o Novo Marco, como visto também nos blocos de concessão do RJ e no leilão do Amapá, por exemplo. A concorrência tende a trazer benefícios ao poder concedente, seja na forma de outorga ou na forma de menores tarifas para os usuários (dependendo do critério de julgamento escolhido no edital).

Ainda, segundo o entrevistado, já houve melhorias palpáveis: aumento da produção e distribuição de água, intensificação das ações de manutenção (o que reduz perdas e vazamentos), troca e instalação de hidrômetros (importante para medir e combater desperdícios), e investimentos em reservatórios e setorização para tornar o abastecimento mais resiliente. A menção de “10% de esgoto coletado e tratado em 2025” indica que a concessionária partiu praticamente do zero em termos de tratamento de esgoto e está progredindo gradualmente. Esses benefícios iniciais mostram a diferença de capacidade de investimento: em pouco tempo, a concessionária privada injetou recursos que talvez o município sozinho levaria muitos anos para alocar. É importante, contudo, verificar se tais melhorias se sustentarão ao longo do contrato e se virão acompanhadas de aumentos tarifários módicos e compatíveis com a renda da população local.

Valdez reconhece um ponto comum nesses processos: há uma expectativa muitas vezes alta e imediatista por parte da população de que a entrada de uma empresa privada resolva rapidamente problemas crônicos. Quando isso não ocorre de imediato, surgem críticas e frustrações. Em Valadares, aparentemente houve cobranças da população por resultados mais céleres. A resposta da concessionária tem sido enfatizar as entregas realizadas e pedir paciência quanto aos investimentos de maior fôlego. Outro aspecto implícito é a necessidade de gestão das relações com a comunidade – a comunicação transparente dos planos e obras em execução é essencial para manter a confiança dos usuários. O entrevistado também menciona que o sistema foi “recebido com várias oportunidades de melhoria”, um eufemismo

para dizer que a infraestrutura herdada era deficitária, o que torna a tarefa da concessionária mais complexa nos primeiros anos (por exemplo, necessidade de investir pesado em manutenção corretiva antes de conseguir expandir significativamente a rede).

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais (Aris-MG) atua como agência reguladora técnica, fixando tarifas, padrões de qualidade e metas, e fiscalizando o cumprimento. O SAAE municipal, que antes operava, passou a exercer a função de agência local (poder concedente fiscalizador), o que é interessante: aproveita-se o capital humano local para monitorar o contrato, numa nova função. E a concessionária, por sua vez, contratou uma empresa independente verificadora (Houer) para auditar e acompanhar projetos e indicadores, visando cumprir cláusulas de desempenho. Esse arranjo tripartite (agência estadual + órgão municipal + auditoria independente) é bastante robusto e indica uma boa prática de governança contratual, podendo servir de modelo para outras concessões. Cria-se condições para que institucionalmente seja possível haver transparência e controle externo sobre as ações da concessionária, mitigando temores de que, uma vez privatizado, o serviço fique sem escrutínio público. Vale mencionar que a Lei 14.026/2020 encoraja a regulação regional ou por consórcios, e a Aris-MG cumpre esse papel no caso, reunindo vários municípios consorciados em Minas Gerais.

Embora o discurso favorável do entrevistado, até pela sua posição de pertencente a empresa concessionária, o que em si não é um problema, uma vez que ele traz informações relevantes sob a perspectiva empresarial e muitos deles corroboram os argumentos da literatura especializada, é preciso ficar atento, pois privatizações não são por si casos de sucesso. Há controvérsias nesses processos. Podemos citar, como exemplo, o caso da CEDAE, companhia estadual do Rio de Janeiro, realizada em 2021 (Andrade; Maciel, 2024; Quintslr; Arouca, 2024). Sem adentrar a uma análise completa deste caso, é preciso perceber que há sempre riscos: se a regulação e fiscalização não forem efetivas, a transferência ao setor privado pode resultar em piora temporária do serviço, especialmente se a concessionária faz cortes de custos abruptos (por exemplo, desligando técnicos experientes, o que de fato ocorreu, segundo denúncias, com a saída de muitos funcionários antigos da CEDAE). Hoje, discute-se no Rio de Janeiro a reestatização de parte dos serviços ou a revisão dos contratos — algo que outras cidades no mundo também têm feito quando a privatização não surte o efeito desejado (Gonçalves, 2017). A lição aqui é que a

privatização em si não garante sucesso; ela precisa vir acompanhada de planejamento cuidadoso, metas factíveis, comunicação transparente e, sobretudo, capacidade regulatória do poder público para ajustar rumos conforme necessário (Lazzarini, 2023).

Em conclusão, o caso de Governador Valadares, sob a ótica do entrevistador, ilustra tanto o potencial quanto os desafios das concessões privadas no saneamento apontados ao longo do texto: há evidentes ganhos de eficiência e investimento, mas também é necessário gerenciar expectativas sociais e estabelecer mecanismos sólidos de regulação. Resultados como aumento de produção de água e redução de perdas são promissores, mas a universalização do esgoto levará tempo. É um microcosmo do que ocorre em escala nacional com o Novo Marco: progresso incremental, necessidade de paciência e firmeza no cumprimento das obrigações contratuais.

6 CONCLUSÃO

O saneamento básico configura-se simultaneamente como um direito fundamental e um elemento essencial para a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida. O Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020) representa uma oportunidade histórica para o Brasil enfrentar seu antigo déficit no setor, buscando universalizar os serviços e reduzir desigualdades regionais até 2033. Conforme discutido, a nova legislação trouxe avanços importantes: metas objetivas, incentivo à participação privada, regionalização dos serviços e reforço da regulação. Tais medidas alinham o país aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial ao ODS 6 da Agenda 2030, sinalizando compromisso em garantir água limpa e esgotamento sanitário a toda população.

No entanto, a implementação do marco ainda enfrenta desafios significativos. Investimentos maciços são necessários – na casa de bilhões de reais anuais por pelo menos uma década –, exigindo um esforço conjunto de governos e iniciativa privada, além de modelos criativos de financiamento. A garantia de tarifas acessíveis para as camadas mais pobres é outra preocupação central: sem políticas de subsídio e inclusão, corre-se o risco de universalizar a infraestrutura, mas não o acesso efetivo, devido à incapacidade de pagamento. Resistências políticas e culturais também estão presentes, seja de grupos contrários à privatização, seja de entes subnacionais

temerosos de perder autonomia. A superação dessas barreiras passa por diálogo federativo, participação social e demonstração de resultados concretos que convençam a sociedade dos benefícios das mudanças em curso.

A experiência de Governador Valadares, analisada na entrevista com Rogério Valdez, ilustra em microescala esse cenário: houve melhorias tangíveis com a concessão privada, mas as expectativas da população e a necessidade de fiscalização atenta pontuam o processo. De modo análogo, casos como o do Rio de Janeiro mostram que resultados positivos não são automáticos – eles dependem de boa regulação, planejamento e controle social. O setor público precisa manter papel ativo, seja regulando concessionárias privadas, seja aprimorando a gestão de companhias estatais onde permanecem.

É fundamental ressaltar que saneamento não é somente uma meta de governo, mas um objetivo de toda a sociedade. O sucesso do novo marco legal exigirá uma mudança de mentalidade: entender que saneamento básico salva vidas, promove saúde, valoriza imóveis, impulsiona o turismo e protege o meio ambiente. Cada real investido em água e esgoto economiza vários em despesas de saúde e gera riqueza em longo prazo. Portanto, cidadãos, empresas e governos devem trabalhar juntos para que todos tenham acesso a serviços de qualidade, ambientalmente correta e socialmente inclusiva. É direito de cada cidadão cobrar transparência e eficiência dos gestores, acompanhar indicadores do SNIS, participar de audiências públicas sobre tarifas, denunciar irregularidades. Ao mesmo tempo, pequenas ações individuais, como o uso consciente da água e o descarte adequado do lixo, complementam as políticas públicas e reforçam a sustentabilidade do sistema.

Em síntese, transformar o saneamento básico em um pilar do desenvolvimento sustentável no Brasil requer integrar esforços tecnológicos, institucionais e educativos. O Novo Marco Legal fornece as bases e ferramentas para essa transformação; cabe agora à sociedade brasileira, em todas as suas esferas, assumir o compromisso de tornar o saneamento uma realidade para 100% dos brasileiros. Somente assim garantiremos a concretização de direitos constitucionais básicos e preservaremos nossos preciosos ecossistemas hídricos para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO (ABCON). **Regionalização do saneamento sofre resistências**. São Paulo: ABCON/SINDCON, 3 ago. 2022. Disponível em: <https://abconsindcon.com.br/regionalizacao-do-saneamento-sofre-resistencias/>. Acesso em: 04 out. 2025.

ABRAHAM, Marcus; LANNES, Camila Thiebaut Bayer. **Estudo de impactos da reforma tributária no consumo de saneamento**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas – FGV Justiça, 2024. Disponível em: https://justica.fgv.br/sites/default/files/2024-12/estudo_impactos_reforma_tributaria_consumo_saneamento.pdf. Acesso em: 04 out. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO (AESBE). **Prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento: desafios e perspectivas**. Brasília, DF: AESBE, 2025. Disponível em: <https://aesbe.org.br/wp-content/uploads/2025/05/AC-Artigo-Regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento.pdf>. Acesso em: 04 out. 2025.

AGÊNCIA SENADO. Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. **Notícias**, Brasília, DF: Agência Senado, 25 mar. 2022. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/03/estudo-aponta-que-falta-de-saneamento-prejudica-mais-de-130-milhoes-de-brasileiros>. Acesso em: 04 out. 2025.

ANDRADE, M. C. de; MACIEL, V. F. O Novo marco legal do saneamento básico e o leilão da CEDAE: transformações, desafios e perspectivas para o setor de infraestrutura no Brasil. **Revista de Gestão e Secretariado**, [S. l.], v. 15, n. 12, p. e4533, 2024. DOI: 10.7769/gesec.v15i12.4533. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4533>. Acesso em: 7 out. 2025.

BAHIA, Amael Notini Moreira. Estruturas de regionalização na Lei nº 14.026: qual o futuro para os serviços municipais de saneamento básico? **Ondas**, Brasília, DF: Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS), 2021. Disponível em: <https://ondasbrasil.org/estruturas-de-regionalizacao-na-lei-no-14-026/>. Acesso em: 04 out. 2025.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). Amapá publica edital de concessão de saneamento elaborado pelo BNDES. Rio de Janeiro: **Agência de Notícias BNDES**, 26 mar. 2021. Disponível em: <https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/norte/Amapa-publica-edital-de-concessao-de-saneamento-elaborado-pelo-BNDES/>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Águas. **Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas**. Brasília, DF: ANA, 2017. Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/handle/123456789/500>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento; altera as Leis nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; e revoga dispositivos da Medida Provisória nº 844, de 6 de julho de 2018. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 20 set. 1990.

BRASIL. Ministério das Cidades. **Diagnósticos SNIS** – Portal Gov.br. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2024/2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos-snis>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. **Diagnóstico Temático** – Serviços de Água e Esgoto: Visão Geral (ano de referência 2022). Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos/DIAGNOSTICO_TEMATICO_VISAO_GERAL_AE_SNIS_2023.pdf. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Novo Marco Legal do Saneamento permitiu atração de R\$ 72,2 bilhões em investimentos para o setor. **Notícias**, Brasília, DF: Governo Federal, 31 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/novo-marco-legal-do-saneamento-permitiu-atracao-de-r-72-2-bilhoes-em-investimentos-para-o-setor>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.366.331/SP. Relator: Min. Mauro Campbell Marques. Brasília, DF. Julgado em 11 nov. 2013. **Diário da Justiça Eletrônico (DJe)**, 25 nov. 2013. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1366331>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 3.018.525/SC. Relator: Min. Herman Benjamin. Brasília, DF. Julgado em 21 jun. 2022. **Diário da Justiça Eletrônico (DJe)**, 1º ago. 2022. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3018525>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 652**: A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no

dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Aprovada em 10 de outubro de 2020. Brasília, DF: STJ, 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/12730/12823>. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882. Relator: Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno, julgado em 2 dez. 2021. **Diário da Justiça Eletrônico (DJe)**, n. 100, divulgado em 24 maio 2022, publicado em 25 maio 2022. Brasília, DF: STF, 2022.

CAPUTO, Andrea Ferreira; KOWARSKI, Daniel Derenusson; MORELLI, Giovanni; SOUZA, Tatianna Fernandes da Paz Ribeiro de. A autonomia municipal na prestação regionalizada de saneamento básico. **Revista de Direito, Estado e Regulação (RDSR)**, Brasília, DF, v. 8, n. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rdsr/article/view/43670>. Acesso em: 04 out. 2025.

CNN BRASIL. Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de R\$ 70 bilhões em investimentos. **CNN Brasil**, São Paulo, 31 jan. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/novo-marco-legal-do-saneamento-ja-gerou-mais-de-r-70-bilhoes-em-investimentos/>. Acesso em: 04 out. 2025.

DELOITTE. O novo marco regulatório do saneamento e o potencial de impacto no Brasil. **Deloitte**, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.deloitte.com/br/pt/Industries/government-public/perspectives/marco-regulatorio-saneamento.html>. Acesso em: 04 out. 2025.

FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL. Em 30 anos, Pantanal perdeu 68% da sua superfície de água, aponta MapBiomias. **Notícias**, Rio de Janeiro, FASE, 23 ago. 2021. Disponível em: <https://fase.org.br/pt/noticias/em-30-anos-pantanal-perdeu-68-da-sua-superficie-de-agua-aponta-mapbiomas/>. Acesso em: 04 out. 2025.

FERREIRA, José Gomes; GOMES, Matheus Fortunato Barbosa; DANTAS, Maria Wagna de Araújo. Desafios e controvérsias do novo marco legal do saneamento básico no Brasil. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 7, p. 65449-65468, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/32258/pdf/82491>. Acesso em: 04 out. 2025.

GAZETA DO POVO. Após o Marco Legal, participação de operadoras privadas de saneamento registra aumento de 466%. **Gazeta do Povo**, Curitiba, 14 jun. 2024. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/republica/apos-marco-legal-participacao-de-operadoras-privadas-de-saneamento-registra-aumento-de-466/>. Acesso em: 04 out. 2025.

GAZETA DO POVO. Investidores comemoram participação no setor de saneamento. **Gazeta do Povo**, Curitiba, 12 jul. 2024. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/investidores-comemoram-participacao-setor-de-saneamento/>. Acesso em: 04 out. 2025.

GONÇALVES, M. B. V. B. Privatização da CEDAE: na contramão do movimento mundial de remunicipalização dos serviços de saneamento. **Geo UERJ**, Rio de Janeiro, n. 31, p. 81-103, 2017. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/geoUERJ/article/view/30706>. Acesso em: 04 out. 2025.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Metodologia da pesquisa jurídica**: teoria e prática da pesquisa jurídica e da iniciação científica. 11. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).

Características dos domicílios – Censo Demográfico 2022. IBGE Educa, 2023. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/22064-caracteristicas-dos-domicilios-censo-2022.html>. Acesso em: 04 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2022: rede de esgoto alcança 62,5% da população, mas desigualdades regionais e por cor e raça persistem. **Agência de Notícias IBGE**, Brasília, DF, 23 fev. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/39237-censo-2022-rede-de-esgoto-alcanca-62-5-da-populacao-mas-desigualdades-regionais-e-por-cor-e-raca-persistem>. Acesso em: 04 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Coleta de lixo atende 93% dos domicílios, mas 4,7 milhões ainda queimam resíduos em 2024. **Agência de Notícias IBGE**, Brasília, DF, 5 jun. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44274-coleta-de-lixo-atende-93-dos-domicilios-mas-4-7-milhoes-ainda-queimam-residuos-em-2024>. Acesso em: 04 out. 2025.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Brasil chega aos 40% de perdas de água potável. **Trata Brasil**, São Paulo: Instituto Trata Brasil, 20 mar. 2023. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/brasil-chega-aos-40-de-perdas-de-agua-potavel/>. Acesso em: 04 out. 2025.

INSTITUTO TRATA BRASIL; GO Associados. Ranking do Saneamento 2024: relatório completo (ano-base 2022). **Trata Brasil**, São Paulo: Trata Brasil, 2024. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/04/Relatorio-Completo-Ranking-do-Saneamento-de-2024-TRATA-BRASIL-GO-ASSOCIADOS.pdf>. Acesso em: 04 out. 2025.

INSTITUTO TRATA BRASIL; GO Associados. Ranking do Saneamento 2025: as 100 maiores cidades do Brasil (ano-base 2023). **Trata Brasil**, São Paulo: Instituto Trata Brasil, 2025. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-crescem-100-maiores-cidades-pais/>. Acesso em: 04 out. 2025.

JACOBI, Pedro. Dilemas socioambientais na gestão metropolitana: do risco à busca da sustentabilidade urbana. **Política & Trabalho**: Revista de Ciências Sociais, n. 25, p.115-134, out. 2006.

JOTA. Leilão de saneamento básico no Rio de Janeiro marca nova etapa de modernização do setor. **Jota**, Brasília, DF: 3 mai. 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/leilao-saneamento-basico-cedae-rio-de-janeiro>. Acesso em: 04 out. 2025.

LAZZARINI, Sérgio G. **A privatização certa: por que as empresas privadas em iniciativas públicas precisam de governos capazes**. Recife: Portfolio, 2023.

LOESER, Fernando; PERES, Bibianna. Leilão do saneamento do Amapá: concessão dos serviços de água e esgoto para os 16 municípios do Estado. São Paulo, **Informativo**, LH Law Advogados, 2 set. 2021. Disponível em: <https://www.lhlaw.com.br/publicacoes/leilao-do-saneamento-do-amapa-leilao-da-concessao-dos-servicos/>. Acesso em: 04 out. 2025.

MAPBIOMAS. Superfície de água no Brasil reduz 15% desde o início dos anos 1990. **MapBiomias**, São Paulo: Projeto MapBiomias, 23 ago. 2021. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2021/08/23/superficie-de-agua-no-brasil-reduz-15-desde-o-inicio-dos-anos-90/>. Acesso em: 04 out. 2025.

MELO, Juliana P. L. M. de; PARDO, Anielle F. de J. Análise do novo marco legal do saneamento básico – Lei 14.026/2020. **International Seven Multidisciplinary Journal**, v. 2, n. 5, p.1172-1191, 2023. DOI: 10.56238/isevmjv2n5-028.

MINAS GERAIS. **Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989**. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1989.

NASCIMENTO, T. C. do; SOUSA, I. F. de; OLIVEIRA, T. R. A.; RABBANI, R. M. R.; SANTOS, L. de O. Política pública de saneamento e gestão descentralizada: estudo de caso sobre a descontinuidade do Programa MSD em dois municípios Sergipanos. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 8, p. e17488, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n8-242. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/17488>. Acesso em: 7 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6: água potável e saneamento. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**, Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6>. Acesso em: 04 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Transformando Nosso Mundo. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**, Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 04 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Sanitation. **Fact sheet**, Genebra, CH, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation>. Acesso em: 04 out. 2025.

PARENTE, Ana Tereza; GONÇALVES, Edson Daniel Lopes; COSTA, Luciana de Andrade; CAPODEFERRO, Morganna Werneck. **Atualização da cartilha do Marco**

Legal do Saneamento. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas – Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (FGV CERI), ago. 2022. Disponível em: https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2023-03/atualizacaocartilha-do-saneamento_ago22.pdf. Acesso em: 04 out. 2025.

QUINTSLR, S.; AROUCA, M. C. G. Desestatização dos serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro: avaliação dos primeiros meses de operação das novas concessionárias ou “estamos com saudades da CEDAE”. urbe. **Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 16, e20230387, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.016.e20230387>. Acesso em: 04 out. 2025.

RIO DE JANEIRO. Segunda fase da concessão de saneamento arrecada R\$ 2,2 bilhões e amplia investimentos no Estado. **Informativo**, Rio de Janeiro: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Casa Civil, 30 mar. 2022. Disponível em: <https://www.rj.gov.br/casacivil/node/158>. Acesso em: 04 out. 2025.

SAIANI, Carlos Cesar Santejo; AZEVEDO, Paulo Furquim de; MENEZES, Rafael Terra de. Privatização e equidade no acesso a serviços de saneamento básico no Brasil. **Planejamento e Políticas Públicas (PPE)**, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), v. 53, n. 2, 2023. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/14444/2/PPE_v53_n2_artigo1_privatizacao_e_equipe.pdf. Acesso em: 04 out. 2025.

SOARES, A. F. S.; *et al.* A gestão pública e a participação privada no abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais: possíveis impactos da Lei nº 14.026/2020. **Cadernos Prodisa**, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), v. 14, n. 2, 2023. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/1279/1689>. Acesso em: 04 out. 2025.

SOUSA, Ana Cristina Augusto de. O que esperar do novo marco do saneamento? **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 12, e00224020, 18 dez. 2020. (Perspectivas). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00224020>. Acesso em: 04 out. 2025.

VEJA. Universalização do saneamento no Brasil exigirá R\$ 893 bilhões até 2033, diz relatório. **Revista Veja**, São Paulo, 11 jul. 2024. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/universalizacao-do-saneamento-no-brasil-exigira-893-bi-ate-2033/>. Acesso em: 04 out. 2025.